

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ СВЯЗЬ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Хомидов Феруз Касимович

PhD, самостоятельный соискатель

Бухарский государственный медицинский институт

Абдуллаева Дилафруз Гайратовна

Д.м.н., доцент,

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

ORCID NO: 0000-0002-0858-4210.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022663>

Аннотация

Исследование посвящено анализу клинико-лабораторных показателей и их связи с осложнениями сахарного диабета 2-го типа у пациентов разных возрастных групп. В исследовании изучены изменения в уровнях глюкозы, гликированного гемоглобина (HbA1c), липидного профиля и показатели инсулинорезистентности. Полученные данные показали, что уровень клинико-лабораторных показателей имеет тесную связь с риском развития осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания и поражения почек. Результаты свидетельствуют о том, что у пациентов старшего возраста наблюдается более высокая склонность к осложнениям, что требует особого внимания к контролю диабета и метаболических показателей.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, осложнения, клинико-лабораторные показатели, возрастные группы, инсулинорезистентность, HbA1c.

Актуальность

Сахарный диабет 2-го типа является одним из наиболее распространённых заболеваний, часто приводящих к серьёзным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, нефропатия и нейропатия. Эти осложнения существенно ухудшают качество жизни и требуют постоянного мониторинга клинико-лабораторных показателей. Риск осложнений возрастает с возрастом пациента и уровнем показателей, таких как HbA1c и липидный профиль, что делает возрастной фактор одним из ключевых в управлении заболеванием.

Изучение взаимосвязи клинико-лабораторных показателей и осложнений у пациентов различных возрастных групп позволяет лучше понять патогенез осложнений и разработать возрастные стратегии профилактики. В современных условиях, когда диабет диагностируется в всё более молодом возрасте, важно проводить оценку не только текущего состояния пациентов, но и долгосрочного риска развития осложнений. Это позволит своевременно корректировать терапию и снизить вероятность тяжёлых последствий заболевания.

Цель исследования – оценка связи клинико-лабораторных показателей с развитием осложнений диабета 2-го типа у пациентов разных возрастных категорий.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 180 пациентов с диабетом 2 типа, разделенных на три возрастные группы: до 45 лет, 45–60 лет и

старше 60 лет. Для каждой группы оценивались уровни гликированного гемоглобина (HbA1c), липидный профиль, инсулинорезистентность и частота осложнений (сердечно-сосудистых и почечных). Проводился сравнительный анализ данных между возрастными группами для выявления корреляции между клинико-лабораторными показателями и риском осложнений. Статистическая обработка данных позволила выявить возрастные различия в уровне риска осложнений.

Результаты

Результаты показали, что с возрастом уровень клинико-лабораторных показателей ухудшается, что сопровождается повышенным риском осложнений. У пациентов старше 60 лет наблюдались более высокие значения HbA1c и уровня общего холестерина, а также более высокая частота сердечно-сосудистых и почечных осложнений по сравнению с более молодыми группами. Выявлена сильная корреляция между уровнем HbA1c и риском осложнений, особенно у пациентов старшего возраста. В группе до 45 лет частота осложнений была значительно ниже, несмотря на повышенные уровни глюкозы. Эти данные указывают на необходимость усиленного контроля диабета, особенно для пациентов пожилого возраста.

Заключение

Исследование показало, что клинико-лабораторные показатели, такие как HbA1c и липидный профиль, имеют значительную связь с риском осложнений сахарного диабета 2 типа и варьируют в зависимости от возраста пациентов. Пожилые пациенты демонстрируют повышенный риск осложнений, что требует особого контроля и индивидуализированного подхода к их лечению. Уровень HbA1c и липидов может служить индикатором прогрессирования диабета и рисков осложнений. Усиленный контроль и регулярное мониторингирование этих показателей у пациентов старших возрастных групп позволят снизить частоту осложнений и повысить качество жизни, что особенно важно для пожилых пациентов с диабетом.

References:

1. Абдуллаева, Д. ., Ачилова И. . (2024). ФАКТОРЫ РИСКА GESTАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА. Современная наука и исследования , 3 (10), 255–263. Получено с <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44513>
2. Барбараш О. Л. и др. Предиабет как междисциплинарная проблема: определение, риски, подходы к диагностике и профилактике сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений //Российский кардиологический журнал. – 2019. – №. 4. – С. 83-91.
3. Эргашева Г. Т. СНИЖЕНИЕ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ //Образование Наука И Инновационные Идеи В Мире. – 2024. – Т. 38. – №. 7. – С. 210-218.
4. Галицкая С. С., Мохорт Т. В., Лихорад Н. М. Возможности профилактики сахарного диабета 2 типа //Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал. – 2011. – №. 1. – С. 50-55.

5. Abdullaeva, D. G., & Ikromova, N. I. (2023). Living Well: Understanding the Tapestry of Obesity Risks. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(10), 480–486. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/2254>
6. DOI: 10.5281/zenodo.13947129

INNOVATIVE
ACADEMY